

IL CONTESTO STORICO DEL MIRACOLO EUCARISTICO ALATRINO DEL 1227/1228*

Oggetto del nostro contributo è una breve contestualizzazione dal punto di vista storico del miracolo eucaristico di Alatri.

1. Dalla minor frequenza della comunione sacramentale al sorgere della pietà eucaristica

Bisogna risalire molto indietro nel tempo per evidenziare il contesto di quanto accadde ad Alatri nel terzo decennio del Duecento.

Innanzitutto va detto che in tutto il primo millennio cristiano non si riscontra una vera e propria pietà eucaristica, cioè un culto specifico dell'Eucaristia¹. Esso comincia a prendere piede con l'XI secolo, in relazione prossima con la contestazione della presenza reale che veniva, in particolare, da Berengario di Tours (+ 1088)². Tale culto non avrebbe però avuto il successo e lo sviluppo che ebbe, se fosse stata una pura e semplice reazione contingente alla contestazione di Berengario, se cioè, da una parte, non fosse stato radicato nella fede e nella tradizione e se, dall'altra, non si fosse affermata col tempo una determinata prassi sacramentale che gli apriva la strada.

Bisogna infatti tenere presente che già fin dal IV/V secolo era diventata usuale una sempre minore frequenza della comunione sacramentale. Ci si limitava alla comunione poche volte l'anno: sostanzialmente tre volte (natale, pasqua, pentecoste) o addirittura una sola volta, «almeno a pasqua», come definitivamente stabilirà nel 1215 il Concilio Lateranense IV (cost. 21) anche per i secoli a venire, fino a noi³.

* Il testo, corredato delle note, riporta la sintetica esposizione tenuta il 13 marzo 2015 nella chiesa di S. Maria Maggiore di Alatri nell'ambito delle celebrazioni del miracolo eucaristico alatrino.

¹ Cfr. M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, III. *L'Eucaristia*, Milano 1956, 528-550; G. VASSALLI – A. DE VOGÜÉ – H. SYSTERMANS, «Santissimo Sacramento», in G. ROCCA [cur.], *Dizionario degli Istituti di perfezione*, VIII, Roma 1988, 819-838; e il cap. V: «Hoc est enim corpus meum. La realtà dell'Eucaristia e la sua venerazione», nel recentissimo H. HOPING, *Il mio corpo dato per voi. Storia e teologia dell'Eucaristia* (= Biblioteca di teologia contemporanea 173), Brescia 2015, 157-197.

² Per un inquadramento nell'ambito della teologia medievale della controversia eucaristica che vide protagonisti nel IX secolo Ratramno di Corbie e Pascasio Radberto e poi, nell'XI secolo, Berengario di Tours e Lanfranco di Pavia, cfr. rispettivamente G. D'ONOFRIO, «Discussioni teologiche nel regno di Carlo il Calvo», in *Storia della teologia nel Medioevo*, I. *I principi*, Casale Monferrato 1996, 197-242 (con ampia bibliografia); e ID., *La crisi dell'equilibrio teologico altomedievale (1030-1095)*, *ibid.*, 435-480 (con ampia bibliografia). Al rapporto fra l'Eucaristia e la Chiesa nel Medioevo è dedicata la famosa opera di H. DE LUBAC, *Corpus mysticum. L'Eucaristia e la Chiesa nel Medioevo*, Milano 1996.

³ «Suscipiens reverenter ad minus in pascha Eucharistiae sacramentum» (G. ALBERIGO e altri [cur.],

Le ragioni possono essere ricercate, oltre che in un sempre minore fervore spirituale, anche in un'applicazione piuttosto rigida della prassi penitenziale e in una certa idea di purezza rituale mutuata dall'AT: tutto questo aveva portato a diradare sempre più la comunione sacramentale⁴. Ci si accontentava di ascoltare e guardare: ascoltare la messa e guardare l'ostia consacrata. Da una parte, questo era fare di necessità virtù, nel senso che, siccome non si partecipava che riduttivamente alla comunione sacramentale, si dava maggiore dignità a tale ridotta partecipazione. Ma per un altro verso era dare la dignità giusta e opportuna alla presenza reale, cioè al pane eucaristico in quanto "contiene stabilmente" il corpo e sangue di Gesù Cristo. «Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32), dice infatti Gesù, riferendosi sì, come rileva l'evangelista, alla sua morte sulla croce, ma anche all'inizio della sua glorificazione destinata a compiersi nella risurrezione e nell'ascensione. Innalzamento glorioso che risulta, potremmo dire, visivamente espresso in modo opportuno anche nell'elevazione eucaristica. L'inserimento del gesto dell'elevazione all'interno della liturgia eucaristica è pertanto un fenomeno favorito a un tempo dal distacco dalla comunione sacramentale e dalla sottolineatura della presenza reale del corpo e sangue di Nostro Signore nelle specie consacrate.

a) Infatti, proprio sulla base del desiderio di vedere l'ostia consacrata, a cui erano annessi una serie di benefici spirituali, nel XII secolo l'elevazione (che in certi casi, in modo abusivo, si ripeteva più volte) entra nel canone della messa⁵ e vi resta.

b) Subentra ora anche una custodia più accurata dell'Eucaristia, che comincia a essere conservata in una nicchia vicino all'altare o in una colomba d'argento e smalti pendente sull'altare. Le colombe più antiche rimaste (come quelle conservate in Italia a Barletta, a Frassinoro, a Milano) risalgono alla seconda metà del XII secolo⁶, anche se abbiamo notizia di colombe di almeno due secoli più antiche. Ancora prima, nell'Antichità e nel primo Medioevo, le sacre specie venivano conservate in qualche armadio, giusto per i malati; inoltre non ci si faceva problema di consegnare la comunione ai fedeli perché fosse portata a casa⁷: un fatto come quello di Alatri non sarebbe stato assolutamente scandaloso nell'Antichità cristiana.

Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1991, 245). Sul Lateranense IV cfr. R. FOREVILLE, *Storia dei concili ecumenici*, VI. *Lateranense I, II e III e Lateranense IV*, Città del Vaticano 2001.

⁴ Cfr. S. MARSILI – A. NOCENT – M. AUGÉ – A.J. CHUPUNGO, *La liturgia. Eucaristia: teologia e storia della celebrazione* (= *Anàmneseis* 3/2), Genova – Milano 2004, 80-84.

⁵ Cfr. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, III, 353-358; cfr. anche MARSILI – NOCENT – AUGÉ – CHUPUNGO, *La liturgia. Eucaristia*, 64.

⁶ Cfr. «Colomba eucaristica», in B. MONTEVECCHI – S. VASCO ROCCA [cur.], *Suppellettilie ecclesiastica* (= *Dizionario terminologici* 4), Firenze 1988, 111.

⁷ Cfr. la testimonianza di Tertulliano e altre citate in RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, III, 496-500; cfr. anche MARSILI – NOCENT – AUGÉ – CHUPUNGO, *La liturgia. Eucaristia*, 26.

c) Si cominciano anche ad accendere lampade davanti all'Eucaristia (prassi attestata a Cluny fin dall'XI secolo) e si comincia a fare l'incensazione e la prosternazione davanti ad essa.

d) Soprattutto comincia la pratica delle processioni eucaristiche (la prima è attestata a Canterbury per la domenica delle palme del 1085) con lo sviluppo di canti e anche di drammatizzazioni (i cosiddetti "misteri" o "miracoli" che si svolgevano davanti alle chiese) che si incrementano specialmente dopo l'introduzione della festa del *Corpus Domini*⁸. Vengono anche composte apposite preghiere dedicate all'Eucaristia, di cui la più antica che ci resta sembra essere una in *middle english* in uso attorno alla metà del XII secolo presso alcuni monasteri femminili inglesi.

e) Dopo il XIV secolo diventa comune anche l'esposizione e la benedizione con l'Eucaristia.

2. La transustanziazione

Nel frattempo, a partire dalla metà del XII secolo — grazie a Pietro di Poitiers (1130ca.-1205), Baldovino di Ford (?-1190), Rolando Bandinelli (1100ca.-1181) —, si prende a spiegare la conversione della sostanza del pane e del vino nel Corpo e nel sangue di Gesù Cristo attraverso la dottrina della transustanziazione. Spiegazione che era ed è ritenuta tuttora grandemente opportuna⁹.

Ma, come era successo riguardo ai termini usati nell'Antichità per la definizione del dogma cristologico (*omoousios* e *persona*) — analogia esplicitata da Baldovino di Ford¹⁰ — questa spiegazione non solo non annulla, ma addirittura incrementa dubbi e contestazioni.

⁸ È nella bolla *Transiturus de hoc mundo* (11 agosto 1264), con cui Urbano IV istituisce la festa del *Corpus Domini*, che fa il suo ingresso per la prima volta in un documento ecclesiastico il termine di *praesentia realis* e/o *praesentia corporalis*.

⁹ Cfr. innanzitutto CONCILIO DI TRENTO, sess. XIII (11 ott. 1551), cap. IV; PAOLO VI, enciclica *Mysterium fidei* (3 settembre 1965); ID., *Credo del popolo di Dio* (30 giugno 1968); *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1376; GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Ecclesia de Eucharistia* (17 aprile 2003) n. 15. Cfr. anche L. LIGIER, *Il sacramento dell'Eucaristia*, Roma 1977, 199-251.

¹⁰ «Confiteatur Ecclesia, sicut ex traditione orthodoxorum Patrum indubitanter apparet, quod panis virtute divinae benedictionis efficitur corpus Christi vel fit corpus Christi et transubstantiatur vel mutatur vel convertitur in corpus Christi multisque modis aliis loquendi huius fidei mysterium enuntiat. [...] Nec iudicanda est profana verborum novitas quam induxit sanctorum Patrum auctoritas et fidei pietas et ipsius confessionis necessitas. Aliquo nimirum modo oportuit dici quod omnino debuit credi. Non sine exemplo est quod loquimur. Nam hoc nomen "homousion" et hoc nomen "persona", alterum ad fidem consubstantialitatis Patris et Filii, alterum ad fidem Trinitatis, ambo autem ad veritatis assertionem fideique professionem a sanctis Patribus assumpta sunt»; BAUDOIN DE FORD, *Le sacrement de l'autel* (= Sources chrétiennes 93-94), testo latino a fronte, Paris 1963, 148.

3. Le eresie popolari e l'Eucaristia

Innanzitutto sono eretici e scismatici che si alzano a mettere in dubbio la presenza reale e con essa la transustanziazione, della quale essi dicevano non trovarsi menzione in alcun antico simbolo di fede. Sono numerose le eresie popolari che si sviluppano fra XI e XIII secolo¹¹:

a) I poveri di Lione o valdesi (dal nome del mercante lionese Pietro Valdo) condannati già nel Lateranense III del 1179, e poi in parte riconciliati, come i “poveri cattolici” di Durando di Huesca e i “poveri riconciliati” di Bernardo Primo, a cui furono prescritte delle professioni di fede rispettivamente nel 1208 e nel 1210.

b) I catari o albigesi (forse i medesimi chiamati “patarini” nell’art. 2 degli statuti comunali alatrini¹²) contro i quali non ci furono soltanto condanne dottrinali ma una vera e propria lunga crociata che sconvolse il sud della Francia all’inizio del XIII secolo.

c) Una serie di movimenti ereticali di minore diffusione, come i petrobrusiani (da Pierre de Bruys, arso a St. Gilles-du-Gard in Provenza nel 1138/9); gli enriciani (da Enrico, detto “di Losanna” anche se proveniente dal nord della Francia, incarcerato a vita nel 1148); gli arnaldisti (da Arnaldo da Brescia, impiccato e poi bruciato a Roma nel 1155) gli speronisti (da Ugo Speroni di Piacenza); gli amalriciani (da Amalrico di Bèna, ?-1204ca.); gli spirituali gioachimiti e altri ancora.

A questi e ad altri eretici il Concilio Lateranense IV dedica le costituzioni 2 e 3. E non è un caso che, in questo stesso Concilio, facciano riferimento alla presenza reale (perché molti, se non tutti, questi eretici la negavano) tanto la *professio fidei* iniziale (cost. 1: «il corpo e il sangue di Gesù Cristo sono contenuti veramente nel sacramento dell’altare sotto le specie del pane e del vino poiché, per divino potere, il pane è transustanziato nel corpo e il sangue nel vino»), come altre tre costituzioni (cost. 17; 19; 20).

4. Miracoli eucaristici

Ma comprendere come Gesù Cristo sia realmente presente sotto le specie del pane e del vino non era semplice neppure per chi era cristiano in modo ordinario e orto-

¹¹ Non si può neppure tentare di offrire una bibliografia sui movimenti ereticali nel Medioevo e sul tema collegato dell’inquisizione medievale. Si possono giusto richiamare i nomi di alcuni insigni studiosi che si sono dedicati al tema, come Robert Ian Moore, Raoul Manselli, Ovidio Capitani, Mariano d’Alatri, Giovanni Grado Merlo, Herbert Grundmann, Antoine Dondaine, Christine Thouzellier, Jacques Le Goff, per non citare che alcuni fra i maggiori.

¹² Cfr. M. D’ALATRI – C. CAROSI, *Gli statuti medioevali del comune di Alatri*, Alatri 1976.

dosso e accettava le disposizioni conciliari e vescovili. Nel senso che solo la fede attesta la trasformazione sostanziale del pane nel corpo di Cristo¹³. La vista, per quanto si guardi l'ostia consacrata, per definizione vede soltanto l'ostia. Quanto più "convincente" e soddisfacente per i sensi doveva essere poter assistere alla trasformazione delle specie stesse in carne, laddove accadeva, come nel caso dei miracoli eucaristici!

Ecco che numerosi miracoli eucaristici del tipo di quello alatrino, cioè con cambiamento duraturo in carne e sangue delle specie, sono registrati fra XI e XIII secolo¹⁴. In Italia si ricordano in particolare quelli di Roma (intorno al 1049), Ferrara (fra 1158 e 1175), Trani (1200), Firenze (1230), che culminano, potremmo dire, con quello di Bolsena del giugno 1263, quando un sacerdote proveniente da Praga, celebrando messa nel luogo di sepoltura della santa martire Cristina, a Bolsena, sulla via francigena che lo portava pellegrino a Roma, vide cadere, dall'ostia che aveva spezzato, gocce di sangue che macchiarono il corporale (che ora si conserva insieme all'ostia e ai purificatoi nella cappella apposita all'interno del duomo di Orvieto) e le pietre dell'altare (che sono conservate nella cappella che fiancheggia la cattedrale di Bolsena). Un anno dopo, con la bolla *Transiturus* dell'11 agosto 1264 — anche se il rapporto di causa — effetto spesso proposto fra il miracolo di Bolsena e la festa del *Corpus Domini* non sembra esserci, in realtà —, il papa Urbano IV¹⁵ stabiliva che il giovedì dopo l'ottava di pentecoste si sarebbe dovuta celebrare in tutta la Chiesa la festa del *Corpus Domini*.

La vicenda di Alatri viene a collocarsi entro il quadro tracciato. Sullo sfondo di essa, in effetti, stanno tutti gli elementi su cui ci siamo soffermati:

¹³ «Verbum caro panem verum verbo carnem efficit fitque sanguis Christi merum. Et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit»; san TOMMASO D'AQUINO, *Adoro Te devote*.

¹⁴ «Solo dopo che Berengario di Tours [...] aveva profondamente scosso gli spiriti, suscitando aspre beghe letterarie con le sue formule dottrinali e dopo che il dogma della vera e sostanziale commutazione delle sacre offerte aveva trovato una sua espressione ufficiale, solo allora cominciano a essere raccontati questi miracoli»; S. GIEBEN, «La tipologia dei miracoli eucaristici nel Medioevo», in G. CAPONE [cur.], *L'ostia incarnata*, Alatri 2002, 291.

¹⁵ Il papa Urbano IV non era altro che quel Jacques Pantaléon originario di Troyes che, come arcidiacono di Liegi, aveva conosciuto proprio là, nella "Legio sanctae Romanae Ecclesiae filia" (come veniva detta Liegi), un movimento eucaristico che vi aveva visto il suo avvio almeno già dal secolo precedente, e di cui santa Giuliana di Mont-Cornillon (1191-1258), priora agostiniana nel lebbrosario omonimo, era la punta di diamante. Ispirata in particolare da una visione del 1215 (l'anno del Concilio Lateranense IV), che le avrebbe suggerito la necessità di una festa appositamente dedicata all'Eucaristia, l'aveva rivelata dopo parecchi anni. Dopodiché, tutte le autorità ecclesiastiche e accademiche che erano state consultate, fra cui Jacques Pantaléon, si erano dette favorevoli all'introduzione di una tale festa. Essa dapprima fu stabilita nella diocesi di Liegi (1246), poi in Germania (1252), grazie al legato domenicano Ugo di St. Cher, e infine fu estesa a tutta la Chiesa nel 1264, diventando la festa per eccellenza dell'Eucaristia.

- un miracolo (cfr. § 4 della nostra esposizione), consistente nella trasformazione delle specie eucaristiche in vera e propria carne, viene a confondere
- le dottrine eretiche (cfr. § 3 della nostra esposizione). Ma, mentre fa questo, è come se venisse a rinsaldare quella
- pietà eucaristica (cfr. § 1 della nostra esposizione) fondata sulla presenza vera, reale e sostanziale di Gesù Cristo che lascia normalmente intatte le specie in forza della
- transustanziazione (cfr. § 2 della nostra esposizione).

5. L'inquisizione contro eretici e streghe¹⁶

Nel documento che attesta il fatto accaduto ad Alatri¹⁷, emerge anche il peso dell'autorità ecclesiastica. Gregorio IX in esso manifesta, infatti, quale sia il ruolo suo e dei vescovi a livello della dottrina e della disciplina ecclesiastica dei sacramenti, in specie di quelli dell'Eucaristia e della Penitenza. Ma esprime anche saggia mitezza. In fondo, le due donne protagoniste del fatto non sono colpevoli altro che di aspettative carnali e di lieve superstizione riguardo all'Eucaristia¹⁸. La cosa viene a conferma dell'autenticità del documento: non si riscontrano in effetti nella zona di Alatri né casi di eresia né casi di stregoneria che rendano necessaria quella procedura inquisitoriale che si viene sviluppando a partire dalla diffusione dei valdesi e soprattutto dei catari in altre parti d'Italia e d'Europa. A partire dall'inizio del secolo XIII, infatti, tutta una serie di pratiche superstiziose — fino a quel momento ritenute vane e innocue e che rientravano nelle competenze dell'autorità diocesana che le sanzionava con pene miti e di carattere soprattutto spirituale — vengono a essere equiparate al caso di demonolatria e quindi all'eresia. L'eresia catara, col suo radicale antagonismo a

¹⁶ Sul tema della stregoneria fra Medioevo e prima età moderna, e su quelli collegati della magia e della finzione della santità, gli studi, anche solo in ambito italiano, si sono moltiplicati negli ultimi trenta/quaranta anni. Solo per fare qualche nome di studiosi che si sono dedicati al tema, si possono ricordare Adriana Zarri, Lucetta Scaraffia, Franco Cardini, Carlo Ginzburg.

¹⁷ Mariano d'Alatri definiva «il documento originale, chiaro e scritto da un notaio poco noto ma sicuramente operante presso la curia papale» («Ortodossi ed eretici del Duecento di fronte all'Eucaristia», in CAPONE, *L'ostia incarnata*, 276). E ancor prima, l'insigne paleografo Giulio Battelli dell'Archivio Segreto Vaticano dava lo stesso giudizio (cfr. C. RITAROSSO, *La Chiesa dei secoli XII-XIII. La vita religiosa di Alatri e il miracolo eucaristico dell'"ostia incarnata" del 1228*, Casamari 1965, 50).

¹⁸ Mi sembra venire perfettamente a proposito quel che scrive André Vauchez: «Au XIII^e siècle, l'accent mis par l'Église sur la pratique sacramentelle favorisa le développement de nouvelles formes de superstition, comme l'utilisation [...] surtout de l'Eucharistie à des fins apotropaiques ou propitiatoires, qui alla de pair avec l'essor de la dévotion à la présence réelle»; «La répression de l'hérésie et les nouvelles formes de dissidence», in *Histoire du christianisme des origines à nos jours*, V. *Apogée de la papauté et expansion de la chrétienté (1054-1274)*, Desclée 1993, 840.

un tempo sacramentale, teologico, antropologico e sociale, aveva ridato al demonio vigore di supremo avversario contro cui combattere apertamente e senza esclusione di colpi.

Tutti gli studi¹⁹ riconoscono nel Sinodo di Tours (1163) il momento in cui si pongono le basi che porteranno all'inquisizione medievale. Qui si stabilisce, infatti, che, senza aspettare le accuse di clero e popolo, l'autorità ecclesiastica potrà procedere *ex officio* nella ricerca degli eretici (*inquirere* = ricercare).

In seguito papa Lucio III, accordatosi col Barbarossa al Sinodo di Verona (1184), stabilisce con la decretale *Ad abolendam* (4 novembre 1184) che gli eretici siano ricercati dai vescovi, e, una volta riconosciuti tali e bollati con la scomunica, abbandonati al braccio secolare che li avrebbe puniti con l'*animadversio debita* (formula generica che per il momento poteva essere intesa come si voleva, ma che, dal 1224, nei territori dell'Impero, sarà il rogo). È l'inizio della lotta organizzata contro le eresie popolari.

Innocenzo III nella *Vergentis in senium* (25 marzo 1199) equipara l'eresia al delitto di lesa maestà (ne consegue la possibilità della pena capitale) e nel Concilio Lateranense IV ribadisce quanto già stabilito trent'anni prima da Lucio III. Siccome però i vescovi non erano molto attivi nella ricerca degli eretici, comincia a inviare legati papali nella Francia meridionale. Qui l'uccisione del legato cisterciense Pietro di Castelnaud, nel 1208, fa precipitare la situazione e determina la crociata contro i catari che si svilupperà in tre riprese (1208-1212; 1218-1219; 1225-1229) alla fine delle quali, nel Sinodo di Tolosa (autunno 1229), presente il legato papale cardinale Romano, viene istituito un tribunale permanente. Fin qui sono comunque i vescovi a dover procedere.

Sarà Gregorio IX (1227-1241), con la costituzione *Excommunicamus* (febbraio 1231), da una parte a sviluppare ulteriormente la normativa inquisitoriale — carcere a vita per gli impenitenti, boicottaggio per gli eredi che fino alla seconda generazione non potranno avere cariche ecclesiastiche, cessione del feudo, infamia cioè cessazione dei diritti civili, nessuna assistenza in giudizio, il rogo per i *relapsi*, negazione della sepoltura etc. — ma soprattutto, dall'altra, a stabilire, accanto all'inquisizione vescovile, che mantiene in genere il controllo in tutti gli altri territori²⁰, quella papale nel sud della Francia: inquisizione affidata ora ai domenicani dipendenti direttamente dai legati pontifici.

¹⁹ Cfr. per tutti C. THOUZELLIER, «La repressione dell'eresia e gli inizi dell'inquisizione», in A. FLICHE – V. MARTIN [primi curatori], *Storia della Chiesa*, X, ediz. italiana cur. M. d'Alatri, Torino 1968, 377-442.

²⁰ Sull'inquisizione vescovile in Italia cfr. M. D'ALATRI, «Il vescovo e il *negotium fidei* (secoli XII-XIII)», in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo*. Atti del II Convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma, 5-9 settembre 1961), Padova 1964, 349-363.

Innocenzo IV, infine, nel 1252 con la bolla *Ad exstirpanda*, oltre a confermare le precedenti costituzioni, introduce la tortura. Ma nonostante ciò, con questo papa si ritorna a una procedura più mite e nuovamente, di fatto, al controllo dei vescovi sull'opera di legati e frati incaricati di perseguire gli eretici.

Orbene non solo dell'Inquisizione papale non c'è traccia ad Alatri — dove evidentemente papa Gregorio IX poteva lasciare al vescovo, che godeva la sua fiducia e aveva il pieno controllo della situazione, di provvedere a un caso che non destava alcun allarme — ma si resta sorpresi dalla lucida pacatezza della risposta del papa.

LORENZO CAPPELLETTI

Appendice. Trascrizione del *mandatum* in forma di bolla di papa Gregorio IX al vescovo di Alatri del 13 marzo 1228 e sua traduzione in italiano*

Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri . . .** episcopo alatrino salutem et apostolicam benedictionem. Fraternitatis// tue litteras recepimus continentes quod cum virgo quedam, ad suggestionem pravam cuiusdam malefice mulieris

* L'originale è conservato presso l'Archivio capitolare della cattedrale di Alatri col n. 2. È un documento scritto su pergamena di forma rettangolare non regolare delle dimensioni di cm. 24 ca. di base e 19 ca. di altezza. Conserva ancora il filo di canapa, ma della «bolla plumbea», che Capone dice «conservata [...] assicurata al filo di canapa» (*L'ostia incarnata*, 81), non c'è traccia nell'Archivio capitolare. Sulla plica esterna, a destra si legge la sigla «p. g.» dello scriptor, che Battelli dice essere «rara nelle lettere di Gregorio IX, ma ne trovo un altro esempio in un documento originale dell'11 febbraio 1228, conservato a Parigi, diretto all'arcivescovo di Sens» (RITAROSSÌ, *La Chiesa dei secoli XII-XIII*, 50). Sul verso al centro, con grafia cinquecentesca, si legge «Decretum poenitentiae iniunctae virgini et mulieri malefici pro abasione sanctissimae Eucharistiae n° 2». Riteniamo necessario offrire una nuova trascrizione del testo latino, perché così come è riportato tanto da Ritarossi (*ibid.*, 47s) quanto da Capone (*L'ostia incarnata*, 80s), presenta qualche errore e diverse incongruenze rispetto all'originale. Ad esempio, viene sempre corretta la mancanza dei dittonghi “ae” e “oe”, laddove «nei documenti papali dalla metà del secolo XII, si usò la “e” per i dittonghi “ae” e “oe”» (F. LA SALA – P. RABIKASKAS, *Il documento medievale e moderno. Panorama storico della Diplomatica generale pontificia*, Roma 2003, 59 nota 71). Da parte nostra abbiamo solo inserito maiuscole e punteggiatura secondo l'uso corrente. Anche la traduzione aveva bisogno di essere corretta. Ancora nel recentissimo manuale illustrato (dove si trova anche una foto a colori della bolla) S. MELONI – ISTITUTO SAN CLEMENTE I, *I miracoli eucaristici e le radici cristiane dell'Europa*, Bologna 2014, 41-44, essa viene riportata integralmente secondo la versione di Ritarossi e/o Capone.

** «La mancanza del nome proprio del destinatario e la collocazione al suo posto di due tratti o puntini orizzontali — denominati *gemipuncta*, cioè punti gemelli —, uno dopo l'altro [come nel nostro caso], non significa che la cancelleria pontificia non sapesse il nome dell'allora destinatario, bensì sta ad indicare che espressamente si voleva indirizzare un tale scritto “non personae, sed tantum dignitati”», LA SALA – RABIKASKAS, *Il documento medievale e moderno*, 202 nota 237.

sa//cratissimum corpus Christi de manu suscipiens sacerdotis, illud tamdiu tenuisset in ore donec, oportunitate capta//ta, clam in panno ligasset; tandem post triduum corpus ipsum, quod in forma panis acceperat, in specie carnis inve//nit, sicut adhuc apparet inspicientibus manifeste. Unde, cum utraque hoc tibi humiliter sit confessa, que sit eis pe//nitentia iniungenda responso nostro postulas edoceri. Illi, ergo, primum gratiarum referamus qua possumus actiones, // qui, etsi omnia mirabiliter operetur, nonnumquam tamen innovat signa et immutat mirabilia ut, roborans fidem// catholice veritatis, spem erigens et caritatem accendens, revocet peccatores, convertat perfidos et confundat hereticam pra//vitatem. Ideoque Fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus virgini, que potius ex simplicitate quam ex malitia// creditur deliquisse, presertim cum credatur satis in confessione confusa, iniungas penitentiam mitiorem. Alteri// vero que sui nequitia induxit alteram ad peccandum, preter alia que tuo duximus arbitrio relinquenda, iniungas ut, // vicinorum episcoporum presentiam adiens, suum eis confiteatur in humilitate reatum, veniam humiliter flagitando.// Datum Laterani III idibus martii pontificatus nostri anno primo

Gregorio vescovo servo dei servi di Dio al venerabile fratello vescovo di Alatri salute e apostolica benedizione.

Abbiamo ricevuto la tua lettera fraterna. Vi si dice che una certa giovane, ricevuto il corpo di Cristo dalla mano del sacerdote, per malvagio suggerimento di una donna malefica, lo ha trattenuto in bocca fino a quando, colta l'occasione, lo ha chiuso di nascosto in un panno; finalmente, dopo tre giorni, quello stesso corpo che aveva ricevuto nella specie del pane, lo ha ritrovato sotto forma di carne, come ancora vede chiaramente chi l'osserva.

Avendoti entrambe confessato umilmente la cosa, chiedi un nostro responso per essere edotto su quale sia la penitenza da infliggere loro.

In primo luogo, per quanto è possibile, rendiamo grazie a Colui che, seppure tutto opera mirabilmente, tuttavia fa sempre nuovi segni e compie altre meraviglie in modo da far ritornare i peccatori, convertire i dubbiosi e confondere la malvagità degli eretici, corroborando la fede della verità cattolica, risuscitando la speranza e fomentando la carità.

Disponiamo pertanto con questo scritto a te fraternamente rivolto che tu infligga una penitenza piuttosto mite alla giovane, che si può ritenere abbia mancato più per ingenuità che per malizia, visto specialmente che c'è da credere si sia già sufficientemente umiliata col confessare la cosa. A quella invece che di suo, con malvagità, l'ha indotta a peccare, oltre le misure che crediamo bene rimettere al tuo giudizio, imporrai di presentarsi ai vescovi vicini per confessare prostrata la sua colpa, implorando umilmente perdono.

Dato dal Laterano, il 13 marzo, nel primo anno del nostro pontificato.

Fig. 1 *Recto* del *mandatum* in forma di bolla di papa Gregorio IX al vescovo di Alatri del 13 marzo 1228

Fig. 2 Verso del *mandatum* in forma di bolla di papa Gregorio IX
al vescovo di Alatri del 13 marzo 1228